

DIREITO DE ACESSO EM VIAS PÚBLICAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Jorge Martim da Silva¹
Kelly Chaves²

RESUMO

O trabalho tem como objetivo dar visibilidade ao Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e suas Leis Complementares. Por tal motivo, no entanto, nas últimas duas décadas, tem-se observado um avanço preocupante em relação à migração do interior para a cidade de Manaus, pessoas que buscam melhor qualidade de vida na capital. Esse fenômeno da migração de fato é comum e um pouco desafiador para os gestores públicos em transformar a cidade por meio do plano diretor para atender a todas as necessidades das pessoas que ali vivem. Calçadas esburacadas e obstruídas que obrigam os pedestres a concorrerem espaços com os carros nas vias públicas. A acessibilidade é compreendida como o direito de todos os indivíduos, especialmente pessoas com deficiência, de se deslocarem com autonomia e segurança no ambiente urbano. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com abordagem quali-quantitativa. Os dados analisados demonstram que, estudo enfatiza a necessidade de um planejamento urbano inclusivo, alinhado às normas técnicas, para assegurar o acesso universal às vias públicas. Evidencia-se que a falta de infraestrutura adequada compromete a mobilidade, a efetividade das políticas públicas e a participação social desse grupo. Por fim, destaca-se que Manaus ainda apresenta diversas barreiras físicas, como calçadas inadequadas e obstáculos urbanos, evidenciando falhas na aplicação do Plano Diretor e na garantia da acessibilidade.

Palavras-chave: acessibilidade; mobilidade urbana; pessoas com deficiência.

ABSTRACT

This work aims to highlight the Urban and Environmental Master Plan of Manaus and its Complementary Laws. However, in the last two decades, there has been a worrying increase in migration from the interior to the city of Manaus, with people seeking a better quality of life in the capital. This migration phenomenon is indeed common and somewhat challenging for public administrators in transforming the city through the master plan to meet all the needs of the people who live there. Potholed and obstructed sidewalks force pedestrians to compete for space with cars on public roads. Accessibility is understood as the right of all individuals, especially people with disabilities, to move autonomously and safely in the urban environment. The research was developed through bibliographic review and document analysis, with a qualitative-quantitative approach. The analyzed data demonstrate that the study emphasizes the need for inclusive urban planning, aligned with technical standards, to ensure universal access to public roads. It is evident that the lack of adequate infrastructure compromises mobility, the effectiveness of public policies, and the social participation of this group. Finally, it is highlighted that Manaus still presents several physical barriers, such as inadequate sidewalks and urban obstacles, evidencing flaws in the application of the Master Plan and in guaranteeing accessibility.

Keywords: accessibility; urban mobility; people with disabilities.

¹ Jorge Martim da Silva Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: jorgemartim@rede.ulbra.br

² Kelly Chaves, Professora (Especialista), orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: Kelly.chaves@ulbra.br

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a acessibilidade urbana das pessoas com deficiência nas vias e órgãos públicos do município de Manaus, com enfoque na efetivação dos direitos previstos na legislação brasileira e na execução das diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Manaus. O estudo delimita-se à análise das condições de mobilidade, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência nos espaços públicos urbanos, considerando a atuação do Poder Público Municipal na implementação de políticas de acessibilidade.

A pesquisa justifica-se pela relevância jurídica e social do tema. Sob o aspecto jurídico, a acessibilidade constitui um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado por normas específicas, como a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). No âmbito social, a garantia de condições adequadas de mobilidade e acesso aos espaços públicos representa elemento essencial para a inclusão, a cidadania e a dignidade das pessoas com deficiência. Além disso, as discussões recentes acerca da execução do Plano Diretor de Manaus evidenciam a necessidade de analisar a efetividade das políticas públicas voltadas à acessibilidade urbana.

Diante desse contexto, o problema da pesquisa é representado pela seguinte questão norteadora: Como a omissão do Poder Executivo impacta as políticas públicas e a execução do Plano Diretor de Manaus, e quais são os reflexos dessa omissão para a sociedade local, especialmente para as pessoas com deficiência?

A hipótese que orienta o estudo parte da premissa de que a omissão do Poder Executivo compromete a implementação das políticas públicas de acessibilidade previstas na legislação vigente e no Plano Diretor de Manaus, contribuindo para a manutenção de barreiras urbanas que limitam o exercício do direito de locomoção e o acesso pleno aos espaços públicos pelas pessoas com deficiência.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a efetivação do direito de acesso das pessoas com deficiência às vias e aos órgãos públicos em Manaus, com base na legislação vigente e nas normas de acessibilidade. Para alcançar esse propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: verificar se a infraestrutura urbana de Manaus atende às normas de acessibilidade previstas na Lei nº 13.146/2015; compreender as barreiras físicas, sociais e atitudinais que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência; discutir o papel do Poder Público e da sociedade civil na

promoção da acessibilidade urbana; e relacionar a legislação nacional e municipal às condições reais observadas nas vias públicas da cidade.

O referencial teórico está fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da inclusão social, bem como nas disposições da Lei nº 13.146/2015, do Plano Diretor de Manaus e da legislação correlata sobre acessibilidade. A discussão teórica busca compreender os conceitos de acessibilidade urbana, mobilidade, inclusão social e responsabilidade estatal na implementação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Quanto à metodologia, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise documental. Foram consultadas obras doutrinárias, artigos científicos disponíveis nas bases SciELO, Google Acadêmico e PubMed, publicados entre os anos de 2020 e 2025, em português e inglês, além de documentos normativos, incluindo a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Plano Diretor de Manaus. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e crítica, buscando identificar a relação entre a legislação vigente e a realidade da acessibilidade urbana no município.

O trabalho está estruturado em três seções. A primeira apresenta os aspectos conceituais e históricos da acessibilidade urbana e dos direitos das pessoas com deficiência. A segunda examina o arcabouço jurídico relacionado à acessibilidade, com destaque para a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Plano Diretor de Manaus. A terceira analisa a atuação do Poder Público Municipal na implementação das políticas de acessibilidade e os desafios enfrentados para a efetivação desses direitos, relacionando a legislação às condições observadas no contexto urbano manauara.

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência nas vias e órgãos públicos do município de Manaus, com enfoque na atuação do Poder Executivo na implementação das políticas públicas previstas no Plano Diretor e na legislação de acessibilidade. A pesquisa caracteriza-se como um estudo jurídico e social voltado à análise da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência no espaço urbano.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e

pela sua relevância social, considerando a importância da acessibilidade para a inclusão, autonomia, mobilidade e participação das pessoas com deficiência na vida urbana.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “Como a omissão do Poder Executivo impacta as políticas públicas e a execução do Plano Diretor de Manaus, e quais são os reflexos dessa omissão para a sociedade local, especialmente para as pessoas com deficiência?” Essa pergunta de partida sugere a hipótese de que a omissão do Poder Executivo compromete a implementação das políticas públicas de acessibilidade e dificulta a efetivação do direito de locomoção e acesso aos espaços públicos, o que deve ser confirmado ou refutado.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a efetivação do direito de acesso das pessoas com deficiência às vias e aos órgãos públicos em Manaus, com base na legislação vigente e nas normas de acessibilidade. Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) verificar se a infraestrutura urbana de Manaus atende às normas de acessibilidade previstas na Lei nº 13.146/2015; 2) compreender as barreiras sociais e atitudinais que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência; 3) discutir o papel do Poder Público e da sociedade civil na promoção da acessibilidade urbana; e 4) relacionar a legislação nacional e municipal às condições reais observadas nas vias públicas de Manaus.

O referencial teórico referente ao tema, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasado nos trabalhos de Luiz Alberto David Araújo, autor da obra “A Proteção Constitucional das Pessoas com Deficiência”, e Romeu Kazumi Sassaki, autor da obra “Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos”, que evidenciam um posicionamento coerente com a temática. Na análise do primeiro dos objetivos específicos, o teórico que serve como base desta pesquisa é Romeu Kazumi Sassaki, cujos estudos destacam a importância da acessibilidade como condição para a inclusão social. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam das barreiras à acessibilidade e da atuação dos agentes sociais e estatais, têm como fundamento os estudos de Luiz Alberto David Araújo sobre direitos fundamentais e inclusão das pessoas com deficiência. Por último, o quarto objetivo específico, que trata da relação entre a legislação e a realidade urbana, tem como base a Lei nº 13.146/2015, a Constituição Federal de 1988 e o Plano Diretor de Manaus, utilizados como referenciais normativos desta pesquisa.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, será bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa quanto à abordagem, básica quanto à natureza e descritiva quanto aos objetivos. A pesquisa utiliza revisão de literatura e análise documental da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 13.146/2015 e do Plano Diretor de Manaus.

Assim, o artigo sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência nas vias e órgãos públicos de Manaus está dividido em quatro seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento: 1) aspectos conceituais e históricos da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência; 2) análise da legislação aplicável à acessibilidade urbana; 3) estudo da atuação do Poder Público e das políticas públicas voltadas à inclusão; e 4) análise da realidade da acessibilidade em Manaus à luz do Plano Diretor e da legislação vigente.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a sua confirmação, ou seja, a omissão do Poder Executivo constitui um dos principais obstáculos à efetivação da acessibilidade urbana, comprometendo a implementação das políticas públicas e restringindo o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência.

1. HISTÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PCD

A discussão acerca da acessibilidade urbana para pessoas com deficiência (PcD) em Manaus insere-se em um contexto mais amplo de transformações sociais, tecnológicas e urbanísticas. O crescimento da cidade, aliado à incorporação de novas tecnologias e à expansão das vias públicas, exige do poder público uma atuação eficiente no planejamento urbano, especialmente no que diz respeito à inclusão social e ao direito de locomoção.

Nesse cenário, o Plano Diretor de Manaus assume papel fundamental como instrumento de ordenação do espaço urbano. Ele deve assegurar que o desenvolvimento da cidade ocorra de forma sustentável e inclusiva, garantindo a todos os cidadãos, inclusive às pessoas com deficiência, o pleno exercício de seus direitos. Entretanto, observa-se que a efetividade dessas diretrizes ainda enfrenta entraves, sobretudo no que se refere à execução das políticas públicas voltadas à acessibilidade.

A Lei n.º 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade,

assegurando condições de igualdade no acesso ao espaço urbano. Entre suas diretrizes, destaca-se a necessidade de eliminação de barreiras físicas, arquitetônicas, urbanísticas e atitudinais que impeçam ou dificultem a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade.

No entanto, ao analisar a infraestrutura urbana de Manaus, verifica-se que muitos espaços públicos ainda não atendem adequadamente às exigências legais. Calçadas irregulares, ausência de rampas de acesso, sinalização inadequada e transporte público pouco adaptado são exemplos de obstáculos enfrentados diariamente por esse grupo. Tais barreiras comprometem não apenas a mobilidade, mas também a autonomia e a dignidade das pessoas com deficiência.

Além das limitações estruturais, é importante destacar a existência de barreiras sociais e atitudinais. A falta de conscientização da população, somada à ausência de políticas educativas eficazes, contribui para a marginalização das pessoas com deficiência. Nesse sentido, a inclusão não depende apenas de adaptações físicas, mas também de uma mudança cultural que promova o respeito à diversidade e aos direitos humanos.

Diante desse contexto, evidencia-se o papel essencial do poder público na implementação de políticas de acessibilidade. A omissão do Poder Executivo compromete diretamente a execução do Plano Diretor e a efetivação dos direitos garantidos em lei. Quando não há fiscalização adequada, investimentos suficientes e planejamento urbano inclusivo, as normas legais tornam-se meramente formais, sem impacto real na vida da população.

Ademais, a participação da sociedade civil também se mostra indispensável nesse processo. Organizações, movimentos sociais e cidadãos têm o papel de cobrar ações do poder público, além de contribuir para a construção de uma cidade mais inclusiva. A acessibilidade deve ser compreendida como um direito coletivo, e não como uma concessão.

Por fim, ao relacionar a legislação vigente com a realidade observada nas vias públicas de Manaus, constata-se uma significativa discrepância entre o que está previsto normativamente e o que é efetivamente aplicado. Tal cenário reforça a hipótese de que a omissão do Poder Executivo constitui um fator determinante para a precariedade da acessibilidade urbana, impactando negativamente a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

2. O CONCEITO E A ORIGEM DA LEI N.º 13.146/2015

2.1 A origem dessa lei está fundamentada em três pilares principais:

2.1.1 Evolução dos direitos humanos

Durante muito tempo, a deficiência foi tratada sob um modelo assistencialista e médico, focado na limitação da pessoa. Com o avanço dos direitos humanos, passou-se a adotar o modelo social da deficiência, que entende que as barreiras da sociedade (físicas, sociais e culturais) é que geram a exclusão.

2.1.2 Influência internacional

Um marco decisivo foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, adotada em 2006. O Brasil incorporou essa convenção ao seu ordenamento jurídico com status constitucional, o que exigiu a criação de uma legislação interna mais completa para garantir esses direitos.

2.1.3 Necessidade de regulamentação no Brasil

Antes de 2015, existiam normas isoladas sobre acessibilidade e inclusão, mas faltava uma lei ampla e sistematizada. A Lei 13.146 surgiu para:

- Unificar direitos.
- Garantir igualdade de oportunidades;
- Promover a inclusão social e cidadania.

3. A LEGISLAÇÃO PERMISSIVA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1 Posicionamento constitucional

A Lei n.º 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), possui um posicionamento constitucional extremamente relevante no ordenamento jurídico brasileiro.

3.1.2 Fundamento na Constituição

O art. 1.º, III, da Constituição Federal de 1988 estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Este princípio atua como um "metaprincípio" ou base para todos os direitos fundamentais, garantindo condições mínimas de vida plena e orientando a atuação do Estado e de terceiros.

O Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É o pilar dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos.

4. DIREITO DE ACESSO EM VIAS PÚBLICAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Todos sabem que a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição cidadã, tendente a recepcionar e garantir direitos fundamentais, no entanto básicos, como direito à vida, à igualdade entre todos os cidadãos, ao direito de ir e vir, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à educação e a inúmeras garantias. Sem perder de vista a equidade, todos têm que desfrutar dos mesmos direitos na mesma proporcionalidade, de tal modo que o cidadão e coletivo, a princípio, necessitam da autonomia e independência para participar das partes que o regem.

Nesse ponto, a inclusão social tem um poder imensurável para garantir o que chamamos de direitos de todos, mas infelizmente é visível que a irracionalidade da exclusão atinge inúmeras pessoas que possuem alguma deficiência ou dificuldade de locomoção ao se tratar de mobilidade urbana, acessibilidade, acesso básico e até mesmo na discriminação e preconceito.

Segundo os termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), no art. 2.º, são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O mesmo conceito não se difere da definição da NBR 9050 (ABNT, 2004), na qual identifica a deficiência como a redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos em caráter temporário ou permanente.

Ainda entre os conceitos da NBR 9050 do mesmo ano, a mobilidade reduzida é aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante, entre outros.

Ao evidenciar dados estatísticos do IBGE (2010), que apontam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, quatro tipos de deficiências são expostas, tais como: auditiva, visual, física e intelectual.

Um levantamento em parceria com o Ministério da Saúde identificou que:

- A deficiência visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos (11,5%). O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizar atividades habituais como ir à escola, trabalhar e brincar.
- O estudo mostra também que 1,3% da população têm algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total (46,8%) tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18,4% desse grupo frequentam serviço de reabilitação.
- Ainda segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual, e a maioria (0,5%) já nasceu com as limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade (54,8%) tem grau intenso ou muito intenso de limitação e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde.
- As pessoas com deficiência auditiva representam 1,1% da população brasileira, e esse tipo de deficiência foi o único que apresentou resultados estatisticamente diferenciados por cor ou raça, sendo mais comum em pessoas brancas (1,4%) do que em negros (0,9%). Cerca de 0,9% dos brasileiros ficaram surdos em decorrência de alguma doença ou acidente, e 0,2% nasceram surdos. Do total de deficientes auditivos, 21% têm grau intenso ou muito intenso de limitações, o que compromete atividades habituais.

5. ACESSIBILIDADE

Segundo a ABNT (2015), a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) determina acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Contudo, a acessibilidade e mobilidade urbana garantem o direito de ir e vir das pessoas e garantem a inclusão das demais formas.

6. MOBILIDADE URBANA

Segundo o dicionário, mobilidade quer dizer: “qualidade daquilo que se move, capacidade de mudança, ir a outro lugar com rapidez”.

Em outro conceito, de acordo com Vasconcelos (2001), mobilidade é “habilidade de movimentar-se, em decorrência de condições físicas e econômicas. (...) é um atributo associado às pessoas e aos bens, corresponde às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas.” (VASCONCELOS, 2001)

Quanto à mobilidade urbana, “É um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos por meio de veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.) que possibilita esse ir e vir cotidiano. (...) É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. (...)” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p. 3).

A Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana nº 12.587, de 2012, diz que é de responsabilidade da cidade ter um conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas, tanto coletivos como privados.

7. COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO

A ABNT (2004) define como linguagem o conjunto de símbolos e regras de aplicação e disposição que facilitam a comunicação, que podem ser divididas em linguagem visual, por meio de textos e símbolos; linguagem tátil, realizada por meio

de símbolos e letras em relevo ou em braile; e sonora, realizada por meio do uso de sinais sonoros.

Em relação à sinalização, é utilizada para identificar os diferentes ambientes ou elementos de um espaço ou de uma edificação. No mobiliário, esta sinalização deve ser utilizada para identificar comandos.

7.1 Símbolos Internacionais

Símbolos são representações gráficas que, por meio de uma forma convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto e a informação de sua representação e expressam alguma mensagem. (ABNT, 2015).

O Símbolo Internacional de Acesso (SAI) tem por finalidade indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Na qual a sua aplicação deve ser feita da forma mais visível ao público, principalmente nos seguintes locais:

- a) Entradas;
- b) Áreas e vagas de estacionamento de veículos.
- c) Áreas de embarque e desembarque de passageiros com deficiência;
- d) Sanitários;
- e) Áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência;
- f) Áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;
- g) Equipamentos e mobiliários preferenciais para o uso de pessoas com deficiência.

A representação do símbolo internacional de acesso consiste em um pictograma branco sobre fundo azul e pode ser opcionalmente representado em branco e preto (pictograma branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco), e deve estar sempre voltado para o lado direito.

7.1.2 Símbolos complementares

De acordo com a NBR 9050 (2015), os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades existentes nas edificações, no mobiliário, nos

espaços, equipamentos urbanos e serviços oferecidos. Tais símbolos podem ser compostos e inseridos em quadrados ou círculos.

7.1.3 A sinalização tátil e visual no piso

A NBR (2015) demonstra que a sinalização tátil e visual no piso pode ser de alerta e direcional.

O contraste tátil e o contraste visual da sinalização de alerta consistem em um conjunto de relevos tronco-cônicos.

A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:

- a) Informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa;
- b) Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços;
- c) Informar as mudanças de direção ou opções de percursos;
- d) Indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas;
- e) Indicar a existência de patamares nas escadas e rampas;
- f) Indicar as travessias de pedestres.

Quanto à sinalização tátil e visual direcional no piso, deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de circulação.

8. CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE

A NBR 9050 (2015) dispõe que todas as rotas de acesso a um edifício devem ser livres de obstáculos, assim como rotas de estacionamento devem respeitar as dimensões e a quantidade destinadas aos deficientes. O uso de equipamentos que garantem acessibilidade também é explanado. Além do mais, acessos e dispositivos de acessibilidade devem ser sinalizados de forma a facilitar a locomoção dos diversos indivíduos.

8.1 Rampas

São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%.

8.1.2 Corrimãos e guarda-corpos

Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos. Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização.

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas).

8.1.3 Estacionamento

Há dois tipos de vagas reservadas para veículos:

- a) Para os veículos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos; e
- b) Para os veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência.

A sinalização vertical das vagas reservadas deve estar posicionada de maneira a não interferir com as áreas de acesso ao veículo e na circulação dos pedestres.

As vagas para estacionamento para idosos devem ser posicionadas próximas das entradas, garantindo o menor percurso de deslocamento.

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem:

- a) Ter sinalização vertical;
- b) Contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio-fio;
- c) Estar vinculadas à rota acessível que as interligue aos polos de atração;
- d) Estar localizada de forma a evitar a circulação entre veículos;
- e) Ter piso regular e estável;

- f) O percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores deve ser de no máximo 50 m.
- g) Quanto à circulação de pedestres em estacionamentos, todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestres que garanta um trajeto seguro e
- h) Com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse. Este trajeto vai compor a rota acessível.

9. SANITÁRIOS, BANHEIROS E VESTIÁRIOS

Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem obedecer aos parâmetros da NBR 9050 quanto às quantidades mínimas necessárias, localização, dimensões dos boxes, posicionamento e características das peças, acessórios, barras de apoio, comandos e características de pisos e desnível. Os espaços, peças e acessórios devem atender aos conceitos de acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação, de transferência e de aproximação, alcance manual, empunhadura e ângulo visual.

O sanitário coletivo é de uso de pessoas com mobilidade reduzida e para qualquer pessoa. Para tanto, os boxes devem atender às condições do boxe comum, sendo um deles com a instalação de bacia infantil para uso de pessoas com baixa estatura e crianças. Recomenda-se a instalação de um boxe com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida.

9.1 Espaços públicos e a acessibilidade

De acordo com Torres (2006, p. 72), “o planejamento de praças e locais públicos deve prever condições de acesso e utilização por pessoas com deficiência permanente ou temporária ou com mobilidade reduzida”.

Neste mesmo princípio, na implantação de espaços públicos, deve-se atentar desde o início às normas e diretrizes que regulamentem a acessibilidade e que garantam a locomoção de seus pedestres, inclusive as PCD e com mobilidade reduzida.

Em espaços urbanos, a existência de equipamentos urbanos, playgrounds, sinalização, acessos e edificações necessita atender a exigências para garantir

segurança e melhor usufruto do local. Além do mais, o conjunto de edificações deve responder, conforme a ABNT (2015), à porcentagem de acessibilidade necessária para apoio ao público.

Os banheiros públicos são os que, de forma imprescindível, devem conter rotas acessíveis, louças, portas e outros elementos. Outras especificações mencionadas em tópicos anteriores deverão compor o ambiente e promover, no geral, inclusão. A exemplo disso, pode-se citar os mapas táteis, figura 38, que desempenham um papel importante quanto a objeto de localização para pessoas com deficiência visual.

Então, não é apenas no interior de praças/parques que deverá conter acessibilidade; o entorno, não menos importante, é o que garante acesso e são ligações urbanas a estes ambientes. Além de tudo, embarque e desembarque de pedestres, pontos de transporte coletivo, calçadas adequadas e vagas de estacionamento (caso possua) destinadas aos PCD e pessoas com mobilidade reduzida tornam o ambiente mais atrativo e acessível.

9.1.2 Plano Diretor

O Plano Diretor é a principal lei do município que trata da organização e ocupação do seu território.

Manaus teve o seu Plano Diretor Urbano e Ambiental publicado em 16 de janeiro de 2014, no diário oficial do município, edição 3332 e constituído o instrumento básico da Política Urbana e Ambiental do município de Manaus, nos termos do estatuto da cidade.

Em 2016 o Poder Legislativo enviou um projeto de Lei para o Poder Legislativo do município, por meio de Lei complementar nº 007 de 25 de junho, foram feitas algumas alterações e, novamente em 2019, através da Lei Complementar nº 014, de janeiro, esta lei complementar revogou a Lei 671/002.

Seguem pontos importantes das possíveis mobilidade da Lei nº 002 de 16 de janeiro de 2014.

CAPÍTULO VI DA MOBILIDADE EM MANAUS

Art. 18. A estratégia de mobilidade em Ma-naus tem como objetivo geral qualificar a circulação e a acessibilidade de modo a atender às necessidades da população em todo território municipal.

Parágrafo único. São objetivos específicos da estratégia de mobilidade em Manaus:

I - Otimizar, implementar e ampliar as redes de circulação viária para integrar o território municipal e facilitar a articulação regional;

II- Promover a reestruturação da malha viária e os sistemas de tráfego urbano, capacitando-os para atender às necessidades de circulação na Cida

Art. 19. A implementação da estratégia de mobilidade em Manaus dar-se-á por meio das seguintes diretrizes:

I - Garantia da fluidez da circulação dos veículos e da segurança dos usuários nas rodovias e estradas que estruturam o Município, e nas vias que articulam a área urbana;

II - Qualificação das vias urbanas considerando-se os impactos ambientais na cidade, a segurança e o conforto dos pedestres e os princípios de universal acessibilidade;

III - potencialização do transporte aquaviário por toda a orla de Manaus, criando-se alternativas de deslocamentos fluviais e fomentando o transporte fluvial de cargas e passageiros;

IV - Potencialização do transporte ciclo viário por todo o território da cidade de Manaus, criando-se alternativas de deslocamentos para ciclistas;

V - priorização, no espaço viário, do transporte coletivo em relação ao transporte individual.

Art. 20. A estratégia de mobilidade em Manaus complementar-se-á com a recuperação dos espaços públicos de mobilidade que estejam indevidamente ocupados por equipamentos de empresas concessionárias de serviços de energia elétrica, abastecimento de água e tratamento de esgoto, telefonia e particulares que ocupam indevidamente as áreas públicas.

Art. 21. Constituem programas estratégicos de mobilidade em Manaus:

- I. Programa de Transporte Coletivo Urbano que integre ações de otimização e racionalização do sistema, modernização do gerenciamento e qualificação dos equipamentos de suporte ao transporte urbano intermodal, mediante:
- II. Integração dos diferentes modos de transporte, eliminando a concorrência entre eles e aumentando a disponibilidade do serviço;
- III. Informação dos itinerários disponíveis em diferentes meios de comunicação, com vista à acessibilidade;
- IV. Ampliação da rede de transporte coletivo com a implementação de infraestrutura adequada ao crescimento da demanda e a melhoria na qualidade do serviço oferecido.
- V. Programa de Melhoria da Circulação e Acessibilidade Urbana, objetivando a qualificação dos logradouros públicos e o ordenamento dos sistemas operacionais de tráfego, mediante:
- VI. Priorização dos pedestres, das pessoas com deficiência e das pessoas com baixa mobilidade nas vias, ordenando e padronizando os elementos do mobiliário urbano e a comunicação visual, implantando e ampliando a arborização, implantando, nivelando e recuperando as calçadas ocupadas com usos impróprios;
- VII. Elaboração e implantação de rede ciclo viária, mantendo-a em constante adequação e integração quando da criação de novas vias e corredores urbanos;
- VIII. Adequação e ampliação das redes de serviços urbanos que interfiram na qualidade de circulação nas vias, incluindo os sistemas de drenagem de águas pluviais e de iluminação pública;
- IX. Garantia da acessibilidade universal autônoma e segura aos usuários do espaço urbano, priorizando as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e os pedestres.

Art. 22. Deverá o Município de Manaus, por meio do órgão competente, fixar placas de "proibido estacionar" nos dois lados das principais artérias de grande movimentação e em um lado das vias dos bairros de Manaus, onde trafeguem transportes coletivos e urbanos e, ainda, fiscalizar, nos bairros, os estacionamentos de veículos nos dois lados das vias.

CAPÍTULO X
DA QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Art. 33. As calçadas, praças, áreas de lazer, unidades de conservação que permitam seu uso, orlas dos rios e demais espaços públicos são bens de uso comum do povo, destinados à circulação de pessoas, atendendo a todos os parâmetros de acessibilidade universal e à convivência social, devendo estar de acordo com a norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos quais somente serão permitidos outros usos na forma da legislação própria.

§ 1º Em relação às calçadas, deverão estar de acordo com a norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto às larguras mínimas de circulação, atendendo a todos os parâmetros de acessibilidade universal e de mobilidade inclusiva para todas as pessoas, atendendo, também, à obrigatoriedade de arborização, dentre outras condições.

§ 2º São diretrizes da estratégia de qualificação dos espaços públicos:

I - Reordenar a nomenclatura e numeração dos logradouros públicos;

II - Condicionar alterações da nomenclatura dos logradouros à aprovação junto ao órgão de planejamento urbano, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

III - incentivar a manutenção e a ampliação da arborização no Município.

Art. 34. A estratégia de qualificação dos espaços públicos é complementada pelas seguintes ações específicas:

- Arborização de áreas residenciais e praças e ampliação dos espaços com vegetação, dando ênfase ao bairro Centro;

- Criação de praças e parques e revitalização das praças existentes de acordo com as normas específicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

- Construção de calçadas, ciclovias e passarelas, de acordo com as normas específicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em todas as vias a serem recuperadas, quando possível;

- criação, implantação e manutenção das unidades de conservação;

- Criação de novas áreas de lazer para crianças e jovens, de acordo com as normas específicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

- Garantia de acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, de acordo com as normas específicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em todos os espaços públicos.

Há uma relação direta entre a omissão do Poder Executivo e a ineficiência na garantia da acessibilidade urbana em Manaus. Ou seja, quando o poder público não atua de forma efetiva, o direito de acesso das pessoas com deficiência às vias públicas acaba sendo prejudicado.

Existem também barreiras sociais e atitudinais, como falta de conscientização e inclusão.

A acessibilidade em Manaus é marcada por uma distância entre o que a lei prevê e o que acontece na realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises desenvolvidas, conclui-se que o direito de acesso das pessoas com deficiência às vias e órgãos públicos em Manaus, embora amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro e, de tal modo observa-se o desalinhamento do Plano Diretor municipal, que ainda enfrenta entraves significativos em sua efetivação prática. O estudo evidenciou que a existência de normas legais e técnicas não tem sido suficiente para garantir, de forma plena, a acessibilidade urbana, sobretudo em razão das deficiências estruturais e da insuficiência na implementação de políticas públicas.

A pesquisa confirmou a hipótese inicialmente proposta, ao demonstrar que persistem diversas barreiras físicas, urbanísticas e atitudinais que comprometem a mobilidade e a autonomia das pessoas com deficiência. Problemas como a precariedade das calçadas, a falta de manutenção adequada e a ausência de planejamento inclusivo refletem um cenário de exclusão que contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Além disso, verificou-se que a promoção da acessibilidade não depende apenas do cumprimento formal da legislação, mas exige uma atuação integrada entre poder público e sociedade civil, bem como a adoção de práticas urbanísticas inclusivas e sustentáveis. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de maior fiscalização, investimento em infraestrutura acessível e conscientização social quanto à importância da inclusão.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a análise empírica das condições de acessibilidade em diferentes áreas da cidade, bem como avaliem a efetividade das políticas públicas já implementadas. A construção de uma cidade verdadeiramente inclusiva requer esforços contínuos e coordenados, de modo a assegurar o pleno exercício do direito de ir e vir a todos os cidadãos.

A sociedade organizada tem um papel fundamental em exigir leis efetivas que tragam resultados plenos para todos os cidadãos, como a Lei n.º 13.146/2015. Que trata de um tema sensível, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura a promoção em condições de igualdade, com a preocupação de inclusão e cidadania. O legislador teve o cuidado de emergir que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

A federação, por meio dos três entes (governo federal, estadual e municipal), é garantidora dos direitos fundamentais do portador de deficiência ao longo de toda a vida. São eles:

- a) Direito à vida;
- b) Direito à educação.
- c) Direito ao trabalho.
- d) Direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.
- e) Direito ao transporte e à mobilidade
- f) Outros...

Para muitos andares, correr é uma expressão corporal normal, mas para poucos com deficiência, a acessibilidade é o único caminho a ser percorrido para viver de forma independente com deslocamento seguro em vias públicas e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. As mazelas dos gestores ao cometerem a omissão da não observância da legislação vigente, resulta em desserviço à sociedade, tendo em vista que irá prejudicar os portadores de deficiência. Há um acervo robusto de legislação no ordenamento jurídico que poderá ser usado como norte para implementação de políticas públicas inclusivas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050:2004**. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050:2015**. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2015.

BRASIL. **Lei nº 12.587**, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.

Dados estatísticos sobre as pessoas com deficiência. Disponível em: <<http://www.seped.am.gov.br/pagina/dados-estatisticos/>>. Acesso em 07 de set. 2018.

Dados IBGE (2010) – **Cidade de Manaus**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/pesquisa/11/0>>. Acesso em 05 de set. 2018.

Dados IBGE (2010) Tipos de deficiência. Disponível em: <<http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia>>. Acesso em 05 de set. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (**Estatuto da Pessoa com Deficiência**). Brasília, 2015.

DE ALBUQUERQUE, R. M.; PRATA, W. S. **Design participativo para identificação de problemas de acessibilidade urbana nas calçadas de Manaus**. Ergodesign & HCI, v. 10, n. 1, p. 60–74, 2022.

NASCIMENTO, A. V. S. B.; DE AZEVEDO, F. R. P. **Acessibilidade e inclusão social para pessoas com deficiência física**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 12, p. 2859–2872, 2024.

SPINIELI, A. L. P.; SOUZA, D. P. L. **Cidades saudáveis e sustentáveis: acessibilidade urbana como instrumento para efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência**. Revista Ciências Humanas, v. 14, n. 1, 2021.

MENDES, G. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2012.

MORAES, A. **Direito Constitucional**. São Paulo: Atlas, 2016.

TEMER, M. **Elementos de Direito Constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2008.